

Л. У. Глушыцкі

Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Мінск, Беларусь

АСАБЛІВАСЦІ ПЕРАКЛАДУ ТЭРМІНАЎ ШМАТМОЎНАГА ТЭЗАЎРУСА ХАРЧОВАЙ І СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ АРГАНІЗАЦЫІ АБ'ЯДНАНЫХ НАЦЫЙ AGROVOC НА БЛІЗКАРОДНАСНЫЯ МОВЫ

Анатацыя. У матэрыяле разглядаюцца праблемы перакладу сельскагаспадарчай тэрміналогіі Шматмоўнага тэзаўруса Харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі Аб'яднаных Нацый AGROVOC на беларускую і рускую мовы. Аналізуюцца выпадкі, у якіх арыентацыя на рускія эквіваленты можа прывесці да няправільнага перакладу і скажэння значэння арыгінальных тэрмінаадзінак. На канкрэтных прыкладах дэманструюцца падыходы, выкарыстаныя аўтарам у час працы над беларускай часткай тэзаўруса.

Ключавыя словы: калькаванне; пераклад; перакладныя слоўнікі; тэрмінаадзінка; тэрміналогія; шматмоўны тэзаўрус.

Для цытавання. Глушыцкі, Л. У. Асаблівасці перакладу тэрмінаў шматмоўнага тэзаўруса Харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі Аб'яднаных Нацый AGROVOC на блізкароднасныя мовы / Л. У. Глушыцкі // Актуальныя праблемы сельскагаспадарчай терминологии : доклады Международной научной конференции, Минск, 27 ноября 2025 г. / Национальная академия наук Беларуси, Белорусская сельскагаспадарчая бібліятэка ім. І.С. Луціновіча, Цэнтр ісследованияў беларускай культуры, языка і літаратуры, Інстытут языкознання ім. Якуба Коласа ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [і др.]. – Мінск, 2025. – С. 137–146.

Л. В. Глушицкий

Институт языкознания имени Якуба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, Минск, Беларусь

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОВ МНОГОЯЗЫЧНОГО ТЕЗАУРУСА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ AGROVOC НА БЛИЗКОРОДСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ

Аннотация. В материале рассматриваются проблемы перевода сельскохозяйственной терминологии Многоязычного тезауруса Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций AGROVOC на белорусский и русский языки. Анализируются случаи, в которых ориентация на русские эквиваленты может привести к неправильному переводу и искажению значения оригинальных терминов. На конкретных примерах демонстрируются подходы, использованные автором во время работы над белорусской частью тезауруса.

Ключевые слова: калькирование; перевод; переводные словари; терминология; терминология; многоязычный тезаурус.

Leu U. Hlushytski

Yakub Kolas Institute of Linguistics of the Centre for Belarusian Culture, Language and Literature Researches of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

FEATURES OF TRANSLATING TERMS OF THE AGROVOC MULTILINGUAL THESAURUS OF THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS INTO CLOSELY RELATED LANGUAGES

Abstract. The paper discusses issues related to the translation of agricultural terminology in the AGROVOC Multilingual Thesaurus of the Food and Agriculture Organization of the United Nations into Belarusian and Russian. The analysis highlights cases where a focus on Russian equivalents may lead to incorrect translations and distortion of the original terminological units. Using specific examples, the approaches employed by the author during the development of the Belarusian part of the thesaurus are demonstrated.

Keywords: calquing; translation; translation dictionaries; terminological unit; terminology; multilingual thesaurus.

For citation. Hlushytski L. U. Features of Translating Terms of the AGROVOC Multilingual Thesaurus of the Food and Agriculture Organization of the United Nations into Closely Related Languages. Actual problems of agricultural terminology : proceedings of the International scientific conference, Minsk, November 27, 2025. Minsk, 2025, pp. 137–146 (in Belarusian).

Дзяржаўныя мовы Беларусі – блізкароднасныя, і гэты фактар можа як спрашчаць, так і ўскладняць працу перакладчыка з замежнай мовы. У гэтым дакладзе мы хочам звярнуць увагу на тыя адрозненні паміж беларускімі і рускімі эквівалентамі, якія

якіх адыгрывае значную ролю ў дасягненні высокай якасці перакладу. Прыклады, якія прыводзяцца ў дакладзе, узяты аўтарам з уласных перакладаў, выкананых у межах працы над беларускай часткай Шматмоўнага тэзаўруса Харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі Аб'яднаных Нацый AGROVOC [1].

Перакладаючы з англійскай мовы, у пэўных выпадках можна сутыкнуцца з тым, што беларускі і рускі эквіваленты блізкія паміж сабой або нават вонкава ідэнтычныя. Гэта можна праілюстраваць такімі прыкладамі, як *pain* – *боль* – *боль*¹; *shock* – *шок* – *шок*; *flight* – *палёт* – *полёт*; *collapse* – *каланс* – *коллапс*; *hydrochloric acid* – *саяная кіслата* – *соляная кіслота* і інш.

Аднак гэта не павінна ўводзіць перакладчыка і даследчыка ў зман адносна прастаты перакладу з англійскай мовы пры дапамозе рускай. Сапраўды, бачачы такія выпадкі, можна ўспрыняць рускамоўны варыянт (пры яго наяўнасці) як добрую падказку пры перакладзе і ў выніку падаць блізкі да рускага па гучанні і форме адпаведнік.

Тым не менш відавочна, што такія падыход у вялікай колькасці выпадкаў прыводзіць да машынальнага перакладу, недапушчальнага спрашчэння задач перакладчыка і няправільных, штучных калек у беларускай частцы. Ніжэй будуць прыведзены разнастайныя выпадкі, у якіх механічнае прытрымліванне рускіх варыянтаў пры перакладзе магло б нашкодзіць якаснаму выкананню ўскладзенай на перакладчыка працы.

Сярод розных тыпаў адрозненняў перакладаў можна назваць выпадкі, калі ў рускай частцы пададзена запазычанне, але ў беларускай частцы сэнс арыгінальнага тэрміна мэтазгодна перадаць з дапамогай слоў з беларускімі каранямі. Гэта

¹Тут і далей прыклады эквівалентных адзінак даюцца ў паслядоўнасці англ. – бел. – рус. – Л. Г.

наступныя тэрміны: *acceleration* – *паскарэнне* – *акселерацыя* (у гэтым выпадку як аргумент можна прывесці і нямецкі тэрмін *Beschleunigung*: як бачым, нямецкія перакладчыкі таксама падалі слова з уласных каранёў, а не сталі запазычваць *acceleration*); *ratoons* – *парастак* – *ратуны*; *siblings* – *дзеці адных бацькоў* – *сіблінгі*.

Апошні выпадак, на нашу думку, вельмі выразна паказвае, што не заўсёды можна дзеля дакладнасці ісці на запазычванне. Слова *siblings* (*сіблінгі*) – выразна небеларускае (зрэшты, і выразна нярускае). Аўтары «Англійска-беларускага слоўніка» (2013) адназначна перакладаюць *siblings* як *дзеці адных бацькоў* [2, с. 560]. І тут трэба з імі пагадзіцца, паколькі запазычанне было б нязвычайным па гучанні і ўвогуле маларазумелым для шырокіх слаёў насельніцтва нашай краіны.

Блізкі да гэтага тыпу выпадак – пераклад тэрміна *elderly nutrition*. У нашай версіі гэтыя адпаведнікі выглядаюць наступным чынам: *elderly nutrition* – *харчаванне пажылых людзей* – *геродиетическое питание*. Сітуацыя цікавая тым, што рускі варыянт не запазычаны з англійскай мовы, але пры гэтым усё роўна далёкі ад рускіх народных слоў. Рускі тэрмін паходзіць ад старажытнагрэчаскага *γέρων* ('стары (прым.)', 'стары (наз.)', 'старшы'¹ [3, т. 1, с. 320]). Наўрад ці гэты тэрмін больш блізкі для сучаснага карыстальніка і навукоўца (як беларускага, так і рускага), чым словы з каранем *-стар-*.

Тым не менш у нашых перакладах сустракаюцца і адваротныя выпадкі. Гэта значыць, такія, калі ў беларускай версіі ўжыты запазычаны карань, хоць у рускай бачым выбар на карысць свайго слова. У якасці прыкладу можна прывесці такія радкі адпаведнікаў: *abrasion resistance* – *устойлівасць да абразіі* – *устойчивость к истиранию*; *genotyping* – *генатыпаванне* – *генетическая паспортизация*.

¹Таксама гэта слова мела значэнне 'старэйшына'.

У першым выпадку наш выбар абумоўлены тым, што слова *абразія* ўжо даўно фіксуецца слоўнікамі беларускай мовы, у тым ліку англійска-беларускімі. У «Слоўніку іншамоўных слоў» (1999) А. М. Булькі мы знаходзім лексему *абразія* ажно ў двух значэннях, што сведчыць пра ўжывальнасць гэтага слова [4, т. 1, с. 13]. Такім чынам, яго выкарыстанне ў якасці элемента тэрмінаадзінкі апраўданае і можа спрыяць большай дакладнасці тэрміналагічнай сістэмы (паколькі тэарэтычна можна ўявіць тэрміны *абразія* і *сціранне* з розных галін навукі).

У другім выпадку мы кіраваліся тым, што тэрмін *генатыпаванне* ўжо выкарыстоўваецца ў беларускіх тэкстах. Напрыклад, у навуковым стылі [5, с. 20]. Зафіксаваны ён і ў «Юрыдычным слоўніку» Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь [6]. Тут немалаважна і тое, што на названым рэсурсе пададзены англійскі адпаведнік тэрміна, які супадае з арыгінальным тэрмінам у тэзаўрусе: *genotyping*. Сярод дадатковых фактараў, якія гавораць на карысць гэтага варыянта, можна назваць аднаслоўнасць, а таксама тое, што гэта назоўнік на *-нне*, што дадаткова падкрэслівае працэсуальнае значэнне (пра гэта будзе гаварыцца таксама ніжэй). Дарэчы, у айчынным даведніку рускім адпаведнікам выступае *генотипирование*, а не *генетическая паспортизация*, як у перакладзе тэзаўруса.

У час перакладу сустракаюцца выпадкі, калі розныя тэрміны англійскай мовы перакладаюцца на рускую аднолькава. Напрыклад, у англійскамоўнай частцы ёсць тэрміны *footrot* (*plants*) і *root rots*. Яны абодва перакладзены на рускую як *гниль корней*. Але наўрад ці можна прызнаць такі пераклад адэкватным, паколькі гэтыя тэрміны абазначаюць блізкія паняцці, што можа прыводзіць да блытаніны.

Каб пазбегнуць такіх праблем, намі гэтыя паняцці разведзены на тэрміналагічным узроўні. У выніку атрымаліся такія радкі адпаведнікаў:

footrot (plants) – пнёвая гніль – гніль корней;
root rots – каранёвая гніль – гніль корней.

Важны фактар пры перакладзе тэрмінаў – наяўнасць азначэння арыгінальнай тэрмінаадзінкі. Для перакладчыкаў-практыкаў само сабой зразумелым з’яўляецца тое, што часта скажэнні пры перакладзе ўзнікаюць у выпадках, калі даводзіцца працаваць, не ведаючы, якое значэнне мелі на ўвазе аўтары арыгінальнага тэрміна.

З гэтым фактарам звязаны і адрозненні ў беларускай і рускай частках шматмоўнага тэзаўруса. Як прыклад можна прывесці тэрмін *ratooning*. Арыгінальны тэрмін на англійскай мове мае форму герундыя, які можа перакладацца разнастайнымі адзінкамі беларускай мовы. Гэта могуць быць як дзеепрыметнікі, так і прыметнікі, назоўнікі. У выпадку з *ratooning*, калі зыходзіць з яго дзеепрыметнікавага значэння, можна было б прапанаваць тэрмін *адрастальны*. Калі б гаворка ішла пра від культур, то можна было б запазычыць карань і стварыць прыметнік *ратунны*. Аднак у нашым выпадку было пададзена азначэнне: *Ratooning is the agricultural practice of harvesting a monocot crop by cutting most of the above-ground portion but leaving the roots and the growing shoot apices intact so as to allow the plants to recover and produce a fresh crop in the next season.*

Як відаць з азначэння, гаворка ідзе пра *сельскагаспадарчы метад* збору ўраджаю. Такім чынам, у гэтым выпадку найбольш адэкватным перакладам будзе назоўнік, а менавіта *абрэзванне* або *падрэзванне*.

Гэты прыклад звязаны таксама з тэмай аддзеяслоўных назоўнікаў у беларускай і рускай мовах, закранутай вышэй. Тут можна прывесці іншыя выпадкі, калі пры перакладзе англійскага герундыя беларускі і рускі варыянты могуць адрознівацца. Возьмем тэрміны *shivering* і *bundling*. Першы перакладзены на рускую мову як *дрожь*, а другі як *связка в пучки*. Калі ў першым выпадку пераклад на беларускую мову ў большай ступені

залежыць ад наяўнасці тлумачэння (бо ў адных кантэкстах будзе правільней ужыць *дрыжанне*, а ў іншых *дрыжыкі*), то ў другім выпадку элемент *звязанне* ў складзе тэрмінаадзінкі *звязанне ў пучкі* найлепш перадае значэнне працэсу.

Як асобная праблема-пастка для перакладчыка могуць выступаць выпадкі, у якіх рускі эквівалент звужае значэнне арыгінальнага тэрміна. Напрыклад, разгледзім такі радок адпаведнікаў: *breast height diameter* – *дыяметр на вышыні грудзей* – *диаметр на высоте 1,3 м*.

Як бачым, у арыгінальным тэрміне ніякім чынам не пазначана канкрэтная адзінка вымярэння (*м, см*). Тое самае і ў нямецкім (*Brusthöhendurchmesser*) і французскім (*diamètre à hauteur de poitrine*) перакладах. Але ў рускім перакладзе знаходзім 1,3 м. Да таго ж у тэзаўрусе не прыводзіцца дакладнае азначэнне тэрміна. І хоць у гэтым выпадку вялікага скажэння б не адбылося, усе вышэйназваныя фактары, на нашу думку, гавораць за тое, што беларускі варыянт перакладу *дыяметр на вышыні грудзей* – найбольш прымальны.

Безумоўна, падабенства слоў блізкароднасных беларускай і рускай моў можа падштурхоўваць да памылковага перакладу. Гэты вядомы для перакладчыкаў факт можна праілюстраваць некаторымі прыкладамі з шматмоўнага тэзаўруса.

Так, рускамоўны тэрмін *уборка* сам па сабе не можна паспрыяць правільнаму перакладу на беларускую. Паколькі ў беларускай мове рускаму *уборка* адпавядаюць розныя словы. У сельскагаспадарчым значэнні гэта лексема *ўборка* (*убіранне*) або *збор* (*збіранне*). Аднак у іншых выпадках у якасці адэкватнага перакладу могуць выступаць словы *прыманне; забіранне; здыманне; скручванне; падыманне; прыбіранне, прыборка; складанне, складванне; хаванне*.

Зыходзячы з гэтага, можна сцвярджаць, што выкарыстанне рускага перакладу для больш хуткага і правільнага разумення тэрмінаў можа нашкодзіць якасці перакладу. Паколькі сёння ўжо

існуюць англійска-беларускія слоўнікі, першы варыянт трэба шукаць менавіта ў іх. Так, дзеяслоў *to harvest* (ад якога ўтворана форма герундыя *harvesting*) перакладаецца ў «Англійска-беларускім слоўніку» як *збіраць ураджай; жаць* [2, с. 274]. Таму пры перакладзе непасрэдна з англійскай не павінна ўзнікнуць няправільнага варыянта *прыборка* або падобнага.

Некаторыя рускія тэрміны маюць дадатковыя элементы, паколькі аднаслоўны адпаведнік можа ўспрымацца неадназначна. Напрыклад, у радку *manuals – інструкцыя, даведнік – справочные руководства* слова *справочные* ў рускім перакладзе пададзена толькі таму, што *руководство* можа абазначаць як надрукаваную інструкцыю, так і людзей, якія кіруюць чым-н., або сам працэс кіравання.

У пэўных выпадках у рускай мове ўжо ёсць свая ўстояная сістэма абазначэнняў, якую, аднак, наўрад ці варта пераносіць у беларускую мову. Разгледзім наступны радок: *leaf eating insects – лістаедныя насякомыя – листогрызущие насекомые*. Як бачым, у англійскай мове першыя два тэрмінаэлементы паходзяць ад слоў *leaf* ‘ліст’ і *eat* ‘есці’. Калі звярнуцца да нямецкага перакладу, то там адпаведнікам выступае *blattfressendes Insekt* (першае слова – дзееспрыметнік, утвораны ад *Blatt* ‘ліст’ і *fressen* ‘есці, жэрці’).

Такім чынам, лішнімі ўяўляюцца спробы зрабіць дакладную кальку дзееспрыметніка *листогрызущие* ў беларускай мове, паколькі для зместу паняцця важна тое, што насякомыя *ядуць лісце*, прытым розныя віды могуць есці яго па-рознаму.

Асобныя тэрміны набываюць розны выгляд у беларускай і рускай частках праз тую розніцу, якая існуе паміж лексіка-граматычнымі сістэмамі беларускай і рускай моў. Гэта відаць на прыкладзе перакладу тэрміна *weaners*: у рускай мове яму адпавядае *поросенок-отъемыш*, а ў беларускай – *парася, якое адлучылі ад маткі*.

Падсумоўваючы, адзначым, што руская частка Шматмоўнага тэзаўруса Харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі

Аб'яднаных Нацый AGROVOC у асобных выпадках можа дапамагчы знайсці правільны варыянт перакладу. Аднак вялікая колькасць нюансаў, якія адрозніваюць сістэмы беларускай і рускай моў увогуле і іх тэрміналагічныя падсістэмы ў прыватнасці, не дазваляе карыстацца такім падыходам як асноўным і прымушае арыентавацца ў першую чаргу на англійскамоўны арыгінал.

Спіс выкарыстаных крыніц:

1. AGROVOC Multilingual Thesaurus // Food and Agriculture Organization of the United Nations. – URL: <https://agrovoc.fao.org/browse/agrovoc/en/?clang=be> (date of access: 23.08.2025).

2. Англійска-беларускі слоўнік = English-Belarusian dictionary : [каля 60 000 слоў і словазлучэнняў] / [Т. М. Суша, А. У. Таболич, А. К. Шчука і інш.] ; пад кіраўн. Т. М. Сушы. – Мн. : Выш. шк., 2013. – 765 с.

3. Древнегреческо-русский словарь : в 2 т. : [ок. 70000 слов] / сост. И. Х. Дворецкий ; под ред. С. И. Соболевского. – М. : ГИС, 1958. – 2 т.

4. Булыка, А. М. Слоўнік іншамоўных слоў : [каля 25000 слоў і тэрмінаў] : у 2 т. / А. М. Булыка. – Мн. : Бел. Энцыкл., 1999. – 2 т.

5. Сосинович, С. В. Молекулярно-генетическая характеристика рекомбинантных форм вируса иммунодефицита человека 1 типа, выявленных на территории Республики Беларусь : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.02.02 / Сосинович Святослав Викторович ; Респ. науч.-практ. центр эпидемиологии и микробиологии. – Мн., 2016. – 22 с.

6. Генатыпаванне // Юрыдычны слоўнік. – URL: <https://multilang.pravo.by/be/term/index/27082?langname=be&page=1&type=3&etalon=0> (дата звароту: 25.08.2025).

References:

1. AGROVOC Multilingual Thesaurus. *Food and Agriculture Organization of the United Nations*. Available at: <https://agrovoc.fao.org/browse/agrovoc/en/> (accessed 23.08.2025).

2. Sushta T. M. (ed.). *English-Belarusian dictionary*. Minsk, Vysheishaya shkola Publ., 2013. 765 p. (in Belarusian).

3. Dvoretzkiy I. Kh. (comp.). *Ancient Greek-Russian dictionary: in 2 volumes*. Moscow, GIS Publ., 1958. 2 vol. (in Russian).

4. Bulyka A. M. *Dictionary of Foreign Words: in 2 volumes*. Minsk, Belaruskaya Entsyklapedyya Publ., 1999. 2 vol. (in Belarusian).

5. Sosinovich S. V. *Molecular genetic characteristics of recombinant forms of human immunodeficiency virus type 1, identified in the territory of the Republic of Belarus*. Abstract of Ph. D. diss. Minsk, 2016. 22 p. (in Russian).

6. Genotyping. *Legal dictionary*. Available at: <https://multilang.pravo.by/en/term/index/27082?size=25&type=3&langname=en> (accessed 25.08.2025).

Дата паступлення артыкула 22.10.2025

Received 22.10.2025